

Titel: MeMäF: Vom App-Download zur Studienteilnahme – Vollständig digitalisierter Einschreibungsprozess in einem Innovationsfondsprojekt mit junger Zielgruppe

Autor*innen: Rebecca Paprott, Hannah Neumayer, Stefanie Lysk, Tim Depping, Daniel Gensorowsky, Manuel Batram, Thomas Gärtner, Daniel Pach, Stefan Konigorski

Setting des Forschungsprojekts: Das Innovationsfonds-Projekt MeMäF (Verbesserung der Frauengesundheit mit einem digital unterstützten Versorgungsmodell für Mädchen und junge Frauen mit Menstruationsschmerzen) richtet sich an 16- bis 24-jährige Frauen mit starken Menstruationsschmerzen. Im ambulanten Setting wird eine zweistufige neue Versorgungsform erprobt. In Stufe 1 nutzen die Teilnehmerinnen die Studien-App „period.“ zur Selbsthilfe. Nach drei Monaten werden Teilnehmerinnen mit einem hohen Endometrioserisiko identifiziert und erhalten in Stufe 2 per App Zugang zu einem multimodalen Versorgungsangebot. Das Projekt wird von der Charité geleitet. Konsortialpartner sind die Krankenkassen BARMER, DAK und TK sowie Webmen, Vandage und das Hasso-Plattner-Institut.

Ziele des Projekts: MeMäF zielt darauf ab, Menstruationsschmerzen zu lindern und Frauen mit erhöhtem Endometrioserisiko frühzeitig zu identifizieren und zu behandeln.

Herausforderungen und Erfolgsfaktoren: Das MeMäF-Projekt zeigt, dass eine vollständig digitale Einschreibung in eine große Versorgungsstudie über eine Studien-App realisierbar ist und von der Zielgruppe akzeptiert wird. Die Krankenkassen spielten dabei eine Schlüsselrolle bei der Identitäts- und Altersverifikation der Teilnehmerinnen. Allerdings stellte die Implementierung der hierfür benötigten Schnittstellen zwischen der Studien-App, den Krankenkassen-Apps und der Vertrauensstelle hohe datenschutzrechtliche und technische Anforderungen, die teilweise die Nutzerfreundlichkeit beeinträchtigten.

Aus wissenschaftlicher Perspektive erschwert der hohe Datenschutzstandard die Auswertung des Einschreibungsprozesses. Da die Daten bis zur Verifikation durch die Krankenkassen anonymisiert erhoben wurden, konnten Interessierte den Einschreibungsprozess bis zu diesem Zeitpunkt beliebig oft wiederholen. Daher bleibt unklar, wie viele Individuen die Einschlusskriterien für Stufe 1 nicht erfüllten.

Die ausschließlich digitale Kommunikation mit den Teilnehmerinnen erwies sich insbesondere bei der Einschreibung in Stufe 2 als anspruchsvoll. Vor allem die initiale digitale Aufklärung stand vor der Herausforderung, alle relevanten Informationen verständlich zu vermitteln und gleichzeitig durch hohe Nutzerfreundlichkeit die Rekrutierung zu erleichtern.

Schlussfolgerung: Im Innovationsfondsprojekt MeMäF konnte ein vollständig digitalisierter, krankenkassenübergreifender Einschreibungsprozess unter Wahrung strikter Datenschutzvorgaben realisiert werden. Gleichzeitig offenbarten sich in Planung und Umsetzung Herausforderungen in den Bereichen Nutzerfreundlichkeit, Datenschutz, Interoperabilität und wissenschaftliche Auswertbarkeit. Insbesondere die Kommunikation mit den Teilnehmerinnen in einer rein digitalen Umgebung erfordert innovative Ansätze. Künftige Projekte sollten daher die Nutzerperspektiven frühzeitig in die Gestaltung des Einschreibungsprozesses einbeziehen. Dies könnte die Verständlichkeit verbessern, die Akzeptanz erhöhen und den Rekrutierungserfolg nachhaltig steigern.